

Precondiciones, Postcondiciones e Invariantes: de los límites de la computación a la especificación de algoritmos

Apunte de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos

Año 2026

Introducción

Cuando diseñamos algoritmos y los implementamos en un lenguaje de programación, no sólo nos interesa que funcionen, sino que se comporten como esperamos, es decir que sean correctos.

Se dice que un algoritmo es correcto respecto a una especificación si su comportamiento coincide con lo que dicha especificación describe. En este sentido, se distinguen dos conceptos fundamentales:

- Correctitud parcial: si el algoritmo produce un resultado, entonces ese resultado es correcto.
- Correctitud total: el algoritmo produce un resultado correcto y, además, termina.

Sin embargo, determinar si un algoritmo termina no es un problema trivial. De hecho, no existe un método automático universal para determinar si un algoritmo finaliza. Esta limitación se conoce como el problema de la detención (parada o terminación son traducciones aceptadas, en inglés *halt problem*), estudiado por Alan Turing (Turing, 1937).

Este problema, como muchos otros, es un problema de decisión, es decir, un problema donde se espera que un algoritmo produzca una respuesta “sí” o “no”. En este contexto, el problema de la parada es un **problema indecidible**, es decir, no puede resolverse de manera general con un algoritmo.

Un aspecto interesante de los problemas de decisión es que permiten reconocer o separar lo que es automatizable mediante algoritmos de lo que no lo es.

La **indecidibilidad** es una limitación fundamental de la computación, y existen numerosos problemas para los cuales no puede existir un algoritmo que los resuelva en todos los casos. Por ejemplo:

- determinar si un programa computa una función constante
- determinar si dos programas computan la misma función

- determinar si un programa finaliza para cada entrada
- determinar si un programa diverge para cada entrada
- determinar si un programa producirá un error durante su ejecución dada una entrada
- determinar si un programa causará un error de tipo (*type error*)

son todos casos de problemas indecidibles (Gabbrielli & Martini, 2010), y muestran que existen límites fundamentales a lo que puede resolverse automáticamente mediante algoritmos.

Esto indica que existen problemas que no pueden resolverse mediante algoritmos de manera general, lo cual resulta especialmente relevante en el contexto actual, ya que herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje pueden sugerir código en base a una especificación que le damos o detectar errores en base a un código de entrada, pero no es posible que puedan detectar todos los errores de una función ni demostrar correctitud en general debido a esta limitación fundamental asociada a la indecidibilidad.

La inteligencia artificial, en sus diversas ramas y aplicaciones, al ser en el fondo algoritmos computacionales, hereda las limitaciones fundamentales de la computación.

Por otro lado, en el estudio inicial de algoritmos suele pensarse que estos producen resultados exactos. Sin embargo, en muchos problemas reales esto no es posible o, simplemente, no es práctico. Por ejemplo, el análisis numérico estudia algoritmos que producen aproximaciones a las soluciones matemáticas, junto con estimaciones del error.

Un caso sencillo y conocido de método (algoritmo) numérico es el método de bisección, que permite aproximar la raíz de una función no lineal en un intervalo dado.

Este enfoque muestra que la correctitud de un algoritmo no siempre implica exactitud en un resultado, sino que puede definirse en términos de la convergencia y de acotación del error o la aceptación de un nivel de tolerancia al resultado. Algo similar sucede en algoritmos que poseen una componente aleatoria en su diseño como los algoritmos para mezclar datos, o seleccionar una muestra de una lista, para mezclar valores, o las simulaciones computacionales de sistemas no determinísticos. En estos casos, la correctitud se expresa en relación a rangos, indicadores estadísticos y tolerancias.

Como ocurre en otras disciplinas científicas, no diseñamos y construimos algoritmos suponiendo que todo es posible, aunque suene inspirador, sino que los diseñamos dentro de los límites de lo que puede demostrarse, computarse y aproximarse, y esto debe ser especificado de manera no ambigua en el lenguaje de programación y clara para quienes quieran usar o simplemente comprender nuestra implementación, incluidos nosotros mismos.

Muchos de los problemas y soluciones que abordamos en ciencia e ingeniería tienen una descripción en lenguaje natural, es decir, en nuestro idioma con sus reglas y problemas sintácticos y semánticos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar esas ideas a un lenguaje de programación sin modificar la intención de la solución y, en ese proceso reconocer los problemas computacionales, identificar sus limitaciones y determinar qué puede abordarse computacionalmente y qué no?

En este contexto, resulta fundamental contar con una metodología que permita especificar de manera precisa qué debe hacer un algoritmo, bajo qué condiciones y con qué garantías.

Especificación de algoritmos

Para comprender el rol y los desafíos de la especificación, es necesario situarla en el contexto de los métodos formales. Los métodos formales pueden entenderse, en términos generales, como la aplicación de fundamentos de la teoría de la computación y de la lógica matemática a problemas de especificación y verificación de sistemas de software y hardware.

Estos métodos permiten describir, analizar y verificar el comportamiento de sistemas de manera rigurosa, reduciendo ambigüedades y facilitando la detección de errores conceptuales en etapas tempranas del desarrollo.

Considera la siguiente secuencia de pasos:

```
Pre: P
Algoritmo
Post: Q
```

Esto puede interpretarse como: *si P es verdadera antes de ejecutar el algoritmo, entonces Q será verdadera al finalizar*. Esta idea está en la base de la lógica de programas desarrollada por C. A. R. Hoare (Hoare, 1969).

En este contexto, una especificación describe qué debe hacer un algoritmo, sin necesariamente indicar cómo hacerlo. Las **precondiciones** establecen las condiciones bajo las cuales el algoritmo puede ejecutarse correctamente, mientras que las **postcondiciones** describen las propiedades que debe cumplir el resultado.

Los métodos formales abarcan una amplia variedad de técnicas, lenguajes y herramientas, que permiten modelar y verificar sistemas. Sin embargo, en muchos contextos de programación, como en el diseño de algoritmos y estructuras de datos, no es necesario utilizar toda esta complejidad.

En este apunte sólo nos enfocaremos en un subconjunto particularmente útil y accesible de estas ideas: el uso de precondiciones, postcondiciones e invariantes como herramientas para especificar y razonar sobre algoritmos.

Estos conceptos permiten:

- expresar de manera precisa las expectativas sobre las entradas de un algoritmo,
- describir formalmente sus resultados,
- y razonar sobre su comportamiento durante la ejecución.

Precondiciones y postcondiciones en programación

En la práctica, las funciones reciben argumentos con ciertas expectativas. Algunas de estas expectativas están relacionadas con:

- tipos de datos verificados por el compilador en lenguajes como Java o C++ (*static type check*) o por el intérprete como en Python (*dynamic typed*)
- pero otras son propiedades lógicas, por ejemplo:
 - que un arreglo esté ordenado
 - que un divisor no sea cero
 - que un índice esté dentro del rango esperado
 - que un intervalo contenga una raíz de una función matemática

Estas propiedades no siempre pueden ser verificadas automáticamente por el lenguaje.

Como ejemplo de notación independiente de un lenguaje en particular observemos el caso de un algoritmo para dividir dos números donde se observa el nombre del algoritmo, sus argumentos y, seguidamente, las precondiciones y las postcondiciones:

```
dividir(a, b)
Pre:
  b ≠ 0
Post:
  resultado * b = a
```

En el ejemplo, el símbolo = se refiere a igualdad matemática. También, es interesante notar que las precondiciones y postcondiciones son, ante todo, condiciones o *proposiciones*. Y las proposiciones, a su vez, son afirmaciones sobre las que se puede establecer su valor de verdad: son verdaderas o falsas. No todo se especifica: por ejemplo, en el ejemplo anterior, estamos suponiendo que tanto “a” como “b” son números que se pueden dividir. Para pensar: ¿debería indicar en la precondición que tanto “a” como “b” sean números?

En este contexto:

- es responsabilidad de quien programa establecer precondiciones y poscondiciones
- es responsabilidad del programador decidir qué hacer si la precondición no se cumple
- y definir claramente qué garantiza la función cuando se ejecuta correctamente

Explicitar precondiciones y postcondiciones es útil en la práctica del desarrollo de software:

- para quien implementa el algoritmo
- para quien lo utiliza
- para quien lo prueba

Invariantes

Un invariante es una propiedad lógica que se mantiene verdadera durante la ejecución de un algoritmo o a lo largo de la vida de un objeto.

Existen dos usos principales, el invariante de ciclo y el invariante de clase.

Invariante de ciclo

Se utilizan para razonar sobre algoritmos iterativos. Establecen una condición que debe cumplirse antes y después de ejecutar cada iteración del ciclo. En particular, cuando se alcanza la condición de finalización del ciclo el invariante de ciclo sigue siendo válido.

Ejemplo con búsqueda lineal: Se muestra el invariante de ciclo asumiendo que el ciclo actual es el i -ésimo y la condición de finalización es $i = n$ (= de igualdad matemática) ó $A[i] = v$, siendo n el número de elementos de la lista y v el valor buscado.

```
Búsqueda lineal de un valor v en una lista A
Invariante de ciclo:
  x no aparece en A[0..i-1]
```

Ejemplo con bisección: En el ejemplo mencionado anteriormente del algoritmo numérico de la bisección, el algoritmo mantiene como invariante de ciclo que la raíz siempre permanece dentro del intervalo bisechado. Y la condición de finalización podría ser la tolerancia de error admitida.

Notar en ambos ejemplos anteriores que el invariante de ciclo es verdadero antes de que se ejecute la iteración y luego de que se ha ejecutado. No sucede lo mismo con la condición de finalización de un ciclo ya que puede ser falsa o verdadera al inicio de una iteración y siempre es verdadera al finalizar la última iteración que ejecuta el bucle.

Invariante de clase

En programación orientada a objetos, un invariante de clase es una condición que debe cumplirse:

- después de la construcción del objeto
- antes y después de cada operación pública

Según Page-Jones (Page-Jones, 1995), las clases pueden analizarse en términos de:

- su comportamiento
- su espacio de estados¹

En esta perspectiva, los invariantes de clase permiten describir este espacio de estados, que es otra manera de describir lo que es válido en el ciclo de vida de un objeto.

¹ Puede pensarse como el conjunto de valores (dominio) de sus atributos y cómo se estructuran.

Los creadores de lenguajes de programación y las herramientas asociadas (por ejemplo, las bibliotecas estándar) han incorporado estas ideas de diferentes maneras. Pero en particular, el enfoque de diseño por contrato, que fue desarrollado por Bertrand Meyer (Meyer, 1992), es la forma en que estos conceptos se han expandido y difundido entre programadores e ingenieros de software.

En el diseño por contrato, la idea central (de alto nivel de abstracción) es que en toda operación siempre hay un cliente y un proveedor o servidor, por lo tanto, estos interactúan como las partes interesadas de un contrato:

- el cliente de una función (o un método de una clase) que implementa un algoritmo debe cumplir las precondiciones
- el servidor, quien provee la función, garantiza el cumplimiento de las postcondiciones
- el servidor, si es un objeto, además garantiza que cada invocación a una operación pública inicia y finaliza con su invariante de clase en un estado válido

Esto establece una división clara de responsabilidades. Así, el cliente puede solicitar un servicio (invocación a función global o método de un objeto) a un servidor siempre que cumpla las precondiciones solicitadas por el servidor para brindar de forma correcta el servicio. A cambio, el cliente recibe un resultado que satisface las postcondiciones (garantías) declaradas por el servidor con respecto al servicio solicitado por el cliente.

Aplicación en algunos lenguajes de programación

El lenguaje C++ ha incorporado en el estándar 26 soporte para contratos, tras muchos años de debate y discusiones, permitiendo expresar precondiciones y postcondiciones de forma más directa. Por otra parte, está C, un lenguaje muy utilizado en diseño y desarrollo de software para sistemas embebidos, que no posee nativamente soporte para contratos. Sin embargo, siempre existe una forma de expresarlos, por ejemplo con comentarios en los encabezados de funciones, forma denominada generalmente como anotaciones. Si bien estas anotaciones no tienen implicancia en la ejecución, permiten la aplicación de verificadores simbólicos (Insfrán & Díaz Zamboni, 2024).

Python por su parte en el año 2003 creó una propuesta de mejora (*PEP 316 – Programming by Contract for Python* | peps.python.org) para extender el lenguaje con el objetivo de incluir contratos mediante expresiones de invariantes para clases y módulos, y expresiones de pre y postcondiciones para funciones y métodos. Actualmente esta propuesta de mejora ha sido pospuesta (*Status: Deferred*), y otras herramientas basadas en funciones anónimas han aparecido como *deal* y *icontract* que mediante el uso de decoradores permiten modificar el comportamiento de las funciones y métodos y agregar mecanismos de control de invariantes de clases.

Aplicación práctica en Algoritmos y Estructuras de Datos

En esta materia, estos conceptos permiten:

- especificar claramente algoritmos clásicos
- razonar sobre su correctitud (parcial y total)

- documentar estructuras de datos

Por ejemplo para la documentación de la operación de extracción (*pop*) de un elemento de una pila se podría escribir:

```
pop()
Pre:
    la pila no está vacía
Post:
    la pila reduce su tamaño en una unidad
```

A continuación, otro ejemplo de definición de invariante de la clase `MatrizCuadrada` en el lenguaje Python.

```
class MatrizCuadrada:
    """
    Representa una matriz cuadrada de tamaño n x n.

    Invariante:
        la matriz siempre mantiene su dimensión de n x n
    """
```

En el ejemplo anterior, el comentario de documentación (entre comillas triples) muestra en la primera línea una descripción y, posteriormente, el invariante de clase. No indicamos que es invariante de clase porque se deduce del contexto (está junto al nombre de la clase con su descripción). Tampoco es necesario indicar que el invariante debe ser verdadero antes y después de ejecutar métodos públicos dado que esto se asume de su definición.

Es interesante destacar aquí que entre los supuestos e hipótesis asumidos al intentar programar un método de una clase puede haber buenos candidatos a invariantes de clase. Siguiendo con la matriz cuadrada, si por ejemplo se implementa un método para obtener la traza (suma de elementos de la diagonal principal) seguramente se está asumiendo que la matriz es cuadrada y, por lo tanto, se pueden recorrer los elementos a_{ii} utilizando los índices de fila o de columna indistintamente porque el rango de índices es igual.

Ejemplo de definición de invariante de ciclo en Python:

```
def busqueda_binaria(lista, objetivo):
    """
    Realiza una búsqueda binaria sobre una lista ordenada.
    Pre:
        la lista está ordenada
    """
    izquierda = 0
    derecha = len(lista) - 1

    while izquierda <= derecha:
```

```

"""Invariante: si el elemento objetivo está en la lista,
entonces se encuentra dentro del subarreglo delimitado por
los índices izquierda y derecha (inclusive)"""

medio = (izquierda + derecha) // 2

if lista[medio] == objetivo:
    return medio
elif lista[medio] < objetivo:
    izquierda = medio + 1
else:
    derecha = medio - 1

return -1

```

Notar en el ejemplo anterior que, por el contexto, se entiende que el invariante es de ciclo ya que se encuentra al inicio de la iteración. Además, esta condición de invariancia se sostiene también al final de cada iteración, independientemente de si se encontró o no el valor buscado.

Ejemplo de función que devuelve el máximo de una lista con definición de precondiciones y postcondiciones en Python:

```

def maximo(lista):
    """
    Devuelve el valor máximo de una lista de números.

    Args:
        lista (list): lista de números (int o float)

    Pre:
        - lista no debe estar vacía
        - todos los elementos de la lista deben ser comparables entre sí

    Post:
        - el valor retornado pertenece a la lista
        - no existe ningún elemento en la lista mayor que el valor retornado

    Returns:
        int | float: el valor máximo de la lista

    Raises:
        ValueError: si la lista está vacía
        TypeError: si los elementos no son comparables entre sí
    """

    if len(lista) == 0:

```

```
    raise ValueError("La lista no puede estar vacía")

max_actual = lista[0]

for elemento in lista:
    if elemento > max_actual:
        max_actual = elemento

return max_actual
```

En el ejemplo anterior cabe destacar que se verifica programáticamente una parte de la precondition (*if len(lista) == 0*) y se lanza una excepción² si no se cumple. La otra parte de la precondition (que los elementos sean comparables) se realiza automáticamente al comparar elementos (*elemento > max_actual*). Cuando dos elementos no sean comparables, se lanzará la excepción de tipo de forma automática.

No sucede nada de esto con las postcondiciones. Piense un momento en esto: ¿por qué podría no ser necesario verificar programáticamente las postcondiciones? Si no lo comprende a la primera, vuelva a leer las postcondiciones y, nuevamente, lea el código fuente del ejemplo hasta llegar al retorno. Alternativamente, puede preguntarse ¿qué es lo que garantiza que la postcondición se cumpla cuando la ejecución del algoritmo llega al retorno (*return max_actual*)? La respuesta es: la secuencia de pasos (el algoritmo) implementado. Si aun así quisiera realizar las verificaciones programáticas debería añadirse código, previo al retorno, para realizar una búsqueda del valor máximo hallado en la lista de valores. Y aquí, podemos ver que hacer esta comprobación puede tener un costo computacional que no valga la pena afrontar si la secuencia de pasos es la correcta a juicio de quien programa.

El ejemplo anterior es sencillo, pero determinar si la secuencia de pasos programados garantiza una postcondición puede no ser tan directo.

Criterios de uso

No siempre es necesario explicitar formalmente estas condiciones.

Son especialmente útiles cuando:

- el algoritmo es complejo
- existen supuestos importantes
- se trabaja con estructuras de datos
- se desarrolla código reutilizable

² En la [sección 1.11](#) del libro de Miller, B., & Ranum, D. "Solución de problemas con algoritmos y estructuras de datos usando Python (2013) encontrará un repaso breve sobre manejo de excepciones. Y, en el sitio oficial de Python (<https://docs.python.org/es/3.14/library/exceptions.html>) encontrará más información sobre las excepciones que incorpora el lenguaje.

Comentarios finales

Debe tener presente que los temas tratados en este apunte están lejos de estar acotados a lo expuesto aún cuando se enfoque la atención hacia los conceptos de precondiciones, postcondiciones e invariantes (de bucle y de clase).

Por ejemplo, uno puede preguntarse: ¿Cómo responde un algoritmo si, una vez satisfecha la precondición, pero antes de finalizar el algoritmo, un recurso computacional se agota o falla -ejemplo el S.O. se queda sin memoria disponible-? En particular, esta última pregunta establece una situación en la que una precondición se cumple pero, por una razón ajena al código fuente que implementa el algoritmo (problema de hardware en el ejemplo) no se puede satisfacer la postcondición. Situaciones similares pueden darse cuando se emplean variables globales, bibliotecas de código o código fuente de origen desconocido³ dando lugar a los efectos colaterales. Es decir, funciones que se comportan diferente dependiendo de algo externo a ellas lo cual añade dificultad para razonar sobre su correctitud.

También, puede pensarse en ¿qué sucede cuando un algoritmo invoca la ejecución de otro algoritmo o emplea otras estructuras de datos como parte de su secuencia de pasos? ¿Cómo se relacionan las precondiciones y poscondiciones en estas invocaciones de algoritmos auxiliares?

La intención de estos comentarios y cuestionamientos finales es mostrar que el estudio y abordaje de la correctitud de algoritmos y estructuras de datos es un tema actualmente en discusión en Ciencias de la Computación. Especialmente, la masiva integración de sistemas de cómputo en la vida cotidiana hace cada vez más relevante considerar detenidamente la relación entre la confiabilidad de estos sistemas con la correctitud de los algoritmos y estructuras de datos que emplean como parte de su funcionamiento.

Referencias

Gabrielli, M., & Martini, S. (2010). *Programming Languages: Principles and Paradigms*.

Springer London. <https://doi.org/10.1007/978-1-84882-914-5>

Hoare, C. A. R. (1969). An axiomatic basis for computer programming. *Communications of the ACM*, 12(10), 576-580. <https://doi.org/10.1145/363235.363259>

Insfrán, J. F., & Diaz Zamboni, J. E. (2024, septiembre). *Aporte a la confiabilidad de software embebido escrito en C mediante contratos y análisis estático con VeriFast*. 4to

Congreso virtual de microcontroladores y sus aplicaciones.

<https://rtyc.utn.edu.ar/index.php/ajea/article/view/1757/1607>

³Frecuente en sistemas que tienen mucho tiempo en servicio y “no se tocan” mientras funcionen por razones de costos y/o falta de documentación.

Meyer, B. (1992). Applying «design by contract». *Computer*, 25(10), Article 10. Computer.
<https://doi.org/10.1109/2.161279>

Page-Jones, M. (1995). *What every programmer should know about object-oriented design*.
Dorset House Publ.

PEP 316 – Programming by Contract for Python | peps.python.org. (s. f.). Recuperado 8 de junio de 2023, de <https://peps.python.org/pep-0316/>

Turing, A. M. (1937). On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-42(1), 230-265. <https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230>